

реконструкции и модернизации существующих сооружений, а также загрязнение водных объектов и почвы из-за недостаточного контроля выбросов промышленных и муниципальных предприятий.

Эти проблемы требуют комплексного подхода и инвестиций в современные технологии и инфраструктуру для улучшения качества воды и защиты окружающей среды.

Список использованной литературы

1. А.О.Иванова «ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД В ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2014 г.
2. Б.И. Штонда Повышение эффективности очистки сточных вод от соединений азота на канализационных очистных сооружениях
3. Ф.М.Макеев ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ СООРУЖЕНИЙ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД-2019г
4. Jumamuratov R. E. Kaipbergenov. AT «The methodology of teaching chemistry based on the use of computer programs.» //Science and Education in Karakalpakstan. – 2019. – Т. 4. – С. 64-70.

УДК 728.11:681.1

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПТИМИЗАЦИИ СЕТЕЙ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБСЛУЖИВАНИЯ

к.т.н., доц. **Абдуллаев Хамид Тлеубаевич**

Актюбинский региональный университет имени К. Жубанова,

город Актобе, Казахстан

E-mail: hamit_66@mail.ru

Аннотация: Излагаются результаты по созданию «гибкого» программного обеспечения для оптимизации сетей учреждений обслуживания.

Ключевые слова: Алгоритм задачи, программное обеспечение, учреждений обслуживания, оптимизация, размещение, матрица, маршрут, программный модуль.

Целью настоящего исследования является разработка программного обеспечения для класса задач оптимизации одно- и многоуровневых сетей учреждений обслуживания (УО). Сети УО многообразны как по уровням обслуживания, так и по назначению и специфике функционирования. На базе изучения процессов функционирования сетей УО выявлено следующее.

1. Математическое и программное обеспечение должно позволять решать обязательные для данного класса задачи:

- анализ существующей сети УО и выявление ее недостатков;
- оптимизация ее развития или реконструкции;
- оптимизация размещения новой сети УО.

2. При решении вышеназванных оптимизационных задач математическое обеспечение должно позволять генерировать варианты организации сетей УО, в процессе которой реализуется следующая, специфическая для данного класса, триединая задача:

- определение минимально необходимого количества УО;
- оптимизация мест их размещения;
- выявление зоны обслуживания каждого из УО и, как функция от нее, вычисление необходимой мощности УО. Увязка мощности УО с номенклатурой типовых проектов рассматриваемых УО.

3. Программное обеспечение должно позволять решать «обратную» задачу сетей УО. Речь идет о том случае, когда, исходя из других целей и критериев, заранее известно необходимое количество УО, т.е. решается задача об оптимальном их размещении с учетом дополнительных ограничений с последующим определением их мощности.

4. Для выявления оптимального из вариантов организации сети УО необходим надежный аппарат их многокритериальной и многопараметрической оценки с привлечением методов квалиметрии.

На основе анализа исследований по разработке объектно-ориентированных программных средств и математических моделей в области планирования и проектирования сетей УО разработаны структура и ряд программных комплексов, предназначенных для автоматизации задач рассматриваемого класса, отличающихся большой размерностью и многосвязностью, характеризующихся некоторым множеством математических моделей на каждом уровне, достаточно многочисленных, но обладающих общностью применяемых алгоритмов и информационных массивов.

Программное обеспечение (ПО) разрабатываемой системы, как принято в САПР [1], состоит из общего (системного) и специального. Общее программное обеспечение - это операционная система ЭВМ, а специальное представляет собой прикладные программы или модули, реализующие алгоритмы выполнения проектных процедур и операций по каждой проектируемой сети УО.

ПО системы реализуется на основе технологии функционально-ориентированного проектирования пакетов прикладных программ (ФОР-технологии 2), где алгоритмические знания представляются в системе в виде совокупности независимых модулей и моделей предметной среды (МПС), образующих для модулей единое информационное поле. Сформированная программа в общем случае представляет собой многоуровневую композицию программных модулей, каждый из которых, а также МПС, могут эксплуатироваться отдельно, одновременно использоваться на разных уровнях этой композиции, а также входить в разные программы.

В рамках разрабатываемого программного обеспечения оптимизации одно- и многоуровневых сетей учреждений обслуживания созданы следующие 3 программных комплекса, функционирующих в режиме ФОР-технологии:

I. Программный комплекс "Минимасофа" (Свидетельство DGU 00604 Патентного ведомства РУз от 14.01.2003г.). Модули комплекса ориентированы для решения следующих задач:

- нахождение "дерева" кратчайших маршрутов от заданного узла до всех остальных узлов сети с неориентированными ребрами графа;
- определение "дерева" кратчайших маршрутов в ориентированных или частично ориентированных графах;
- определение маршрута максимальной длины в сети с ориентированными ребрами графа (критический путь в сетевом графике производства работ на строительном объекте);
- нахождение минимальных по стоимости перевозки маршрутов в сети железных дорог;
- определение и формирование матрицы кратчайших расстояний от вектора заданных узлов сети до всех остальных узлов сети;
- вычерчивание на экране дисплея полученного "дерева" кратчайших маршрутов.

Язык программирования - C/C++, операционная система - MS-DOS. В качестве оптимизатора в модулях используется метод потенциалов линейного программирования. Для существенного сокращения информации о сети исходные данные вводятся в сетевой, а не в матричной форме (характерной для данного класса задач). Для этого вводятся длина каждой дуги графа, номера узлов сети, которые она соединяет, а также номер узла, от которого ищутся маршруты.

Область применения программного комплекса - проектирование сетей УО, инженерных коммуникаций, планирование маршрутов городского общественного транспорта, планирование перевозок по железным и автомобильным дорогам, в микроэлектронике, при решении различных сетевых задач и т.д.

II. Программный комплекс "ГенСУО", предназначенный для генерации вариантов организации сетей УО и состоящий из следующих программных модулей:

- формирования МПС (исходной матрицы);
- развития или реконструкции существующей сети УО;
- определения зон обслуживания УО;
- генерации вариантов организации сети УО;
- расчета показателей сформированной сети УО.

Основным инструментом при реализации модулей является алгоритм определения наименьшего внешне устойчивого множества графа, с помощью которого сравнительно просто

решается поставленная задача размещения на заданной сети наименьшего числа центров обслуживания при заданном радиусе обслуживания, измеряемого по участкам дорожной или уличной сети, тем самым реализуя и оптимизируя вышеназванную триединую задачу.

III. Программный комплекс многокритериальной многоуровневой оценки вариантов проектных решений состоит из следующих программных модулей:

- обработки результатов экспертной оценки качественных показателей;
- нормализации показателей вариантов проектных решений и формирования информационных модулей для дальнейшего использования;
- многокритериальной оценки, состоящий из модулей оценки проектных решений по критериям Вальда, Сэвиджа, Гурвица, Лапласа;
- оценки проектных решений по аддитивному критерию;
- оценки по интегральным рейтингам, включающий в себя модули оценки проектных решений по логическому, ранговому и взвешенному рейтингу.

В разрабатываемой системе важное место занимают МПС, отражающие следующую информацию:

- исходные данные по сети дорог рассматриваемого района;
- исходные данные о населенных пунктах и численности жителей в них;
- техничко-экономические показатели типовых проектов УО;
- эксплуатационные расходы по содержанию УО, транспортные расходы по перевозке населения и др.

Блоки разрабатываемой системы не только многомодульны (каждый блок предназначен для определенного УО), но и "многослойны" (каждый слой предназначен для решения специфичных задач, как было показано выше, обязательных для сетей УО). Однако ряд модулей системы и МПС инвариантны и могут быть использованы в различных "слоях" и блоках.

Список использованной литературы:

1. Норенков И.П. Система автоматизированного проектирования. принципы построения и структура - М.: Энергоатомиздат, 1986. – 127 с.
2. Кузин Е.С. Концепция информационной технологии функционально-ориентированного проектирования прикладных программных систем// Информационные технологии. - М.: 2000. №1. - С. 28-33.
3. Jumamuratov R. E. Kaipbergenov. AT «The methodology of teaching chemistry based on the use of computer programs.» // Science and Education in Karakalpakstan. – 2019. – Т. 4. – С. 64-70.

КРОВЛЯ И ВЕТРОВЫЕ НАГРУЗКИ: КАК ОБЕСПЕЧИТЬ УСТОЙЧИВОСТЬ КРЫШИ К СИЛЬНЫМ ВЕТРАМ

Д.Б.ЕЛЕУСИЗ, Б.Б.КУЛЬШАРОВ

*(Актюбинский региональный университет имени К. Жубанова, г. Актобе, Казахстан)
dilnazzere@gmail.com*

Аннотация: В этой статье вы найдете: описание ветровой нагрузки и ее влияния на крышу; рекомендации по выбору материалов и конструктивных решений для обеспечения ветроустойчивости; советы по монтажу кровли в ветреных регионах; ссылки на полезные ресурсы. С помощью этой информации вы сможете построить надежную и долговечную крышу, способную выдержать любые ветровые нагрузки, защитить свой дом и свою семью от непогоды, сэкономить деньги на ремонте и реконструкции крыши.

Ключевые слова : ветровая нагрузка, скорость ветра, крыша, монтаж кровли, ветроустойчивость, металлочерепица, стропильная система, способ крепления, профнастил.

Ведение: Ветровая нагрузка – это сила давления ветра на элементы сооружения, действующая перпендикулярно к поверхности. Она является одной из основных климатических нагрузок, которые необходимо учитывать при проектировании и строительстве зданий.